

In Nederland is het onderwijs in vergelijking met andere landen voornamelijk gericht op kennisoverdracht en behalen van diploma's en minder op overdracht van gemeenschappelijke waarden en normen. Internationaal is er sprake van een trend dat de onderwijstaken van de school (kwalificatie) en de opvoedingstaken van de ouders thuis (socialisatie) steeds meer met elkaar verweven raken. Het traditionele onderscheid tussen opvoeding, opvang en onderwijs komt daarmee onder druk te staan.

Opvoeding, opvang en onderwijs in Nederland:

MEER AANDACHT voor socialisatie gewenst

Frederik Smit en Geert Driessen*

Een ononderbroken ontwikkelingslijn van kinderen en een sluitend aanbod van opvang, zorg en educatie worden noodzakelijk geacht. Voor Nederland impliceert dit meer aandacht voor de socialiserende rol van het onderwijs. Dit is het advies van de Onderwijsraad aan de minister van OCW in *De stand van Educatief Nederland*, mede op basis van een eind januari verschenen studie van onderzoekers van het ITS, Radboud Universiteit Nijmegen (www.onderwijsraad.nl).

Taken ouders en school

Ouders zijn in alle landen in West-Europa en de VS de eerst verantwoordelijken voor het levensonderhoud en de opvoeding van het kind. De overheid bemoeit zich niet met de inhoud van de opvoeding. De school vormt de schakel tussen de opvoeding thuis en de toekomstige arbeidsparticipatie en maatschappelijke deelname. In bijna alle landen wordt prioriteit gegeven aan de kwalificatiefunctie van het onderwijs: voorbereiden op de arbeidsmarkt via kennisoverdracht en behalen van diploma's. In de VS en Engeland richt het onderwijs zich echter niet alleen op kennis en vaardigheden, maar ook op het ontwikkelen van attitudes en meningen. Een centraal begrip hierbij is 'engagement'. Leerlingen moeten zich niet alleen vaardigheden eigen maken, maar ook de bereidheid ontwikkelen om deze vaardigheden voor de samenleving in

te zetten. Amerikaanse scholen zijn daarvoor doordrenkt van opvoedende taken: de vorming van Amerikaanse burgers die zelfstandig hun leven vorm kunnen geven en actief kunnen participeren in de samenleving ('Democratic Education'). Internationaal wordt steeds vaker het begrip 'partnerschap' gehanteerd als een bruikbare aanduiding om betekenisvolle samenwerkingrelaties tussen ouders, opvang, scholen en lokale gemeenschap vorm te geven. Partnerschap is dan op te vatten als een proces waarin de betrokkenen er op uit zijn elkaar wederzijds te ondersteunen en waarin ze proberen hun bijdrage zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, met als doel het bevorderen van het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen.

Ontwikkelingen

Internationaal doen zich drie ontwikkelingen voor in de relatie ouders-school. Er is een trend dat ouders en school bij de inschrijving van de leerling hun wederzijdse verwachtingen op papier zetten in een 'home-school contract', dat zij vervolgens op gezette tijden bijstellen, afhankelijk van de ontwikkelingen die het kind doormaakt. In bijna alle landen in Europa en de VS zijn in de afgelopen twintig jaar in onderwijswetten artikelen opgenomen over de relatie ouders en school. Ouders worden steeds vaker als cliënten beschouwd die eisen kunnen stellen aan

de producten van scholen, zoals dat al gangbaar was in de VS en Engeland. Zij krijgen in veel landen 'tools' om eventueel de school via een klachtenregeling of een geschillencommissie ter verantwoording te roepen.

De wenselijkheid om ouders en ook de lokale gemeenschap meer actief te betrekken bij het bestuur, beheer en beleid van scholen en aan hen verantwoording af te leggen neemt toe. 'Efficiency', 'transparantie' en 'verantwoording afleggen' zijn in de meeste landen kernbegrippen in de politieke arena.

Effecten bij kinderen

Wat zijn de effecten van initiatieven om het aanbod van opvang en onderwijs beter op elkaar af te stemmen en de samenwerking tussen ouders, opvang, school en lokale gemeenschap te optimaliseren? Ouders mogelijkheden bieden om te participeren in het onderwijs van hun kinderen lijkt positieve invloed te hebben op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Naast effecten op de schoolse prestaties, zijn er in verschillende onderzoeken ook positieve effecten gevonden van ouderbetrokkenheid op het sociaal functioneren van kinderen. Het gaat dan om aspecten als het gedrag van leerlingen, hun motivatie, hun sociale competenties, de relaties tussen leraar en leerling, en de relaties tussen leerlingen onderling.

Zwakke positie ouders

Uit internationale studies blijkt dat door het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij school ook veranderingen optreden bij ouders: een positieve houding van ouders naar school en zelfs tot verandering van opvoedingsgedrag. Naarmate ouders meer betrokken zijn bij de school heeft dat ook een positieve invloed op het klimaat van de school en de gerichtheid van de school naar haar omgeving (meer openheid). Internationaal gezien blijkt dat de positie van de ouders ten opzichte van de school relatief zwak is en versterking behoeft om te kunnen spreken van gelijkwaardige partners in educatie. Met name geldt dit voor ouders uit lagere sociaal-economisch milieus en uit etnische minderheidsgroepen. Voor deze groep ouders, waarvan de kinderen doorgaans ook slechter presteren en die gebaat zouden zijn bij goede samenwerking, is de kloof tussen gezin en school vaak erg groot. Ook de voorstanders van partnerschap erkennen dit gevaar van het

blijvend voortbestaan van de kloof tussen gezin en school en maken zich hierover terecht zorgen.

'It takes a village'

Volgens de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) dient het van oorsprong Afrikaanse gezegde 'It takes a village to raise a child' een nieuwe, moderne inhoud te krijgen. Alle betrokkenen bij opvoeding en onderwijs zouden op een eigentijdse manier inhoud en betekenis dienen te geven aan 'village'-principes zoals wederkerigheid, gedeelde verantwoordelijkheid, vertrouwen, sociale binding en sociale controle. De gedachte daarachter is dat scholen niet als enige instantie aan de behoeften van kinderen kunnen voldoen, los van de gemeenschap waarin deze kinderen leven. Ouders en school vormen dan een belangrijk onderdeel van een netwerk dat rond de leerlingen is gesponnen. Bij haar taakuitoefening staat een school niet op zichzelf; ze maakt deel uit van

gemeenschappen. En steun vanuit die gemeenschappen is een conditie voor de bevordering van sociale controle op school.

Aanbevelingen

Op basis van het onderzoek kunnen o.a. de volgende aanbevelingen worden gedaan:

- Opvoeding en onderwijs moeten minder geïsoleerd naast elkaar plaatsvinden. Er moet meer afstemming komen over de opvoeding thuis en op school.
- Leraren en ouders moeten zich meer bewust worden van het feit dat men elkaar nodig heeft. Dit om beter te communiceren over het pedagogische klimaat thuis en op school, over het zo goed mogelijk afstemmen van ieders bijdrage, over het leren ontwikkelen van respect voor ieders bijdrage aan de opvoeding en educatie van kinderen.
- Het is noodzakelijk dat leraren en ouders zich openstellen voor elkaar, kennis nemen van elkaars culturele en religieuze achtergronden, en dat onderwijs en opvoeding als een gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid wordt opgevat.
- Ouders moeten minder als leveranciers van kinderen en meer als serieuze partners worden beschouwd, die de scholen nodig hebben om ervoor te zorgen dat leerlingen goed presteren en zich prettig voelen op school. Scholen moeten nadrukkelijker rekening houden met de toenemende diversiteit van achtergronden, wensen en verwachtingen van ouders.
- Ouders moeten ervan bewust gemaakt worden dat zij de plicht hebben om in het belang van hun kinderen contacten met de school te onderhouden en samen te werken bij opvoeding en onderwijs: vanuit hun eigen verantwoordelijkheid kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden en de ontplooiing van hun kinderen op school.
- De inhoud van de ondersteuning aan ouders kan bestaan uit informatie verschaffen over rechten en plichten van ouders en school over opvoeding en onderwijs. Ook kan inzicht worden verschaft in wat een partnerschapsrelatie inhoudt in de relatie ouders en school.
- Leraren kunnen, via intervisie, een bijdrage leveren aan de deskundigheidsbevordering van collega's binnen de eigen werksituatie.
- Het onderwerp van de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs moet hoger op de beleidsagenda komen te staan in de plannen van schoolbesturen en scholen.

*Auteurs zijn onderzoekers bij het ITS.